

**КОЛЕКЦІЯ МУЗЕЮ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ
УКРАЇНИ (1925–1948) В ПРАЗІ: РОСІЙСЬКО-
РАДЯНСЬКІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ**

Тетяна Антонюк

**COLLECTION OF THE MUSEUM OF LIBERATION
STRUGGLE OF UKRAINE (1925–1948) IN PRAGUE:
RUSSIAN-SOVIET CRIMES AGAINST THE CULTURAL
VALUES OF THE UKRAINIAN PEOPLE**

Tatiana Antonyuk

The article examines the history of the collection creation of the Museum of the Liberation Struggle of Ukraine (1925–1948) in Prague and focuses on the destruction of the Museum and the secret export of its materials to the USSR, where these collections were kept in special storage facilities for half a century, and are now dispersed among various archival institutions. The stated problem is consistent with the current situation in Ukraine, since dozens of museums and other cultural institutions were destroyed and looted under the conditions of the Russian full-scale invasion, which testifies to the unchanging criminal nature of the Russian government and its permanent hatred of the Ukrainian people and their culture. There were analyzed the main sources and publications of the specified topic, in which the solution to this problem was initiated, and also a view on the destruction of the collection of the Museum of the Liberation Struggle of Ukraine (MLSU) in the context of the current losses of the cultural heritage of the Ukrainian people was highlighted. The purpose of the article: to show the MLSU as an autonomous private institution that belonged to the Society of the MLSU and functioned exclusively on the funds of membership fees, donations of Ukrainian emigrants and Ukrainians in the diaspora for the sake of a lofty idea – the collection and preservation of cultural values of the Ukrainian people and their return to mainland Ukraine after indepen-

dence. This article provides for the following tasks: to analyze the formation and development of the MLSU; highlight the role of its funders and employees in the formation, preservation and popularization of funds; to show the personal contribution to the establishment and development of the Ministry of Internal Affairs and Communications of its directors and employees (Dmytro Antonovych, Volodymyr Miyakovsky, Simon Narizhnyi, Stepan Siropolko and other Ukrainian intellectuals); to reveal the relations of the Museum's management with representatives of the Czechoslovak authorities and the Ukrainian diaspora in the USA; highlight the tragic pages of the MLSU related to its destruction in February 1945, transfer of funds to the institutions of Czechoslovakia and the predatory export of the main part of artifacts to the USSR in 1948, the deliberate scattering of the complete collection of the Museum, as incompatible with national politics and ideology of the Russian-Soviet government, according to archival institutions in the Ukrainian SSR and on the territory of Russia.

Keywords: Museum of the Liberation Struggle of Ukraine in Prague, cultural values of the Ukrainian people, emigration, diaspora, Russian-Soviet crimes.

Історія та діяльність Музею визвольної боротьби України (МВБУ) в Празі коротко висвітлена в енциклопедіях¹, спогадах², ширше цю проблему викладено в розділах монографій та наукових статтях українських дослідників М. Палієнко, О. Пеленської, О. Перебийніс, О. Романів, О. Сидорової³ та інших дослідників.

¹ Л. Д. ФЕДОРОВА, *Музей визвольної боротьби України*, [у:] “Енциклопедія історії України: у 10 т.” / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. 2010. Т. 7: Мл–О, с. 105–106; *Музей Визвольної Боротьби України*, [у:] “Енциклопедія Українознавства. Словникова частина”. Т. 5 / головн. ред. В. Кубійович, ред. кол. М. Глобенко, В. Голубничий, Є. Гловінський та ін. Париж; New York: Молоде Життя, 1966, с. 1660; *Музей*, [у:] ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ, *Українська мала енциклопедія. Літери Ме–Мо*. Буенос-Айрес, 1961, с. 1052; М. Г. ПАЛІЄНКО, *Музей визвольної боротьби України*, [у:] “Енциклопедія сучасної України”. Т. 22: Мр–На. Київ, 2020, с. 31.

² Н. НАРДЖНА, *Дитячими очима (Спомин)*. Прага, 2010, с. 48–59.

³ М. ПАЛІЄНКО, *Український національний архів-музей у Празі (1923–1930): історія створення та основні напрями діяльності*, [у:] “Студії з архівної справи та документознавства”. Київ, 2004. Т. 11, с. 13–24; Ї ж. *Архівні*

Окремі праці, присвячені цій унікальній установі, підготували Г. Боряк⁴, Т. Боряк⁵, С. Наріжний⁶ та багаторічний дослідник Музею М. Мушинка⁷. У даній статті розглянуто колекцію МВБУ в

центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій. Київ: Темпора, 2008, с. 174–237; О. ПЕЛЕНСЬКА, *Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині.* Нью-Йорк; Прага: Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці; Національна бібліотека Чеської Республіки – Слов'янська бібліотека, 2005, с. 37–69; Ї ж. *Україна поза Україною. Енциклопедичний словник мистецького, культурного і громадського життя української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919–1939).* Прага, 2019, с. 149–151; Ї ж. *Бомбардуванням Праги у 1945 році був зруйнований Музей визвольної боротьби України.* 19 лютого 2020 р. <https://www.radiosvoboda.org/a/muzej-vyzvolnoji-borotby-u-prazi/30442089.html>; О. ПЕРЕБИЙНІС, *Драма Музею визвольної боротьби України,* [у:] “Історична правда”. 2021. 15 лютого. <https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/02/15/158995>; О. РОМАНІВ, *Тріумф і трагедія Музею визвольної боротьби України у Празі (1925–1948).* <https://www.blitz.if.ua/news/triumf-i-tragediya-muzeju-vizvolnoi-borotbi-ukraini-u-prazi-1925-1948>; О. СИДОРОВА, *Внесок В. Міяковського у формування і функціонування Музею-архіву УВАН у США,* [у:] “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія”. 2015. 1(124), с. 41–45.

⁴ П. КЕННЕДІ ГРІМСТЕД, Г. БОРЯК, *Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / АН Української РСР. Археографічна комісія; Український науковий інститут Гарвардського університету.* Львів: Вид. центр “ФЕНІКС”, 1992, 120 с.

⁵ Т. БОРЯК, *Музейна діяльність української еміграції міжвоєнного періоду (Музей визвольної боротьби України, м. Прага),* [у:] “Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи: наук. зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-річчю від дня народж. М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від дня народж. Д. М. Щербаківського”. Київ, 2014, с. 38–46.

⁶ С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939 (матеріали зібрані С. Наріжним до частини другої).* Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1999, 272 с.

⁷ М. МУШИНКА, *Дмитро Антонович і Музей визвольної боротьби України у Празі,* [у:] “Народна творчість та етнографія”. 2007. № 6, с. 116; ЙОГО Ж. *Музей визвольної боротьби в Празі та доля його фондів: Історико-архівні нариси.* Частина 1, 2. Київ, 2005. <https://archives.gov.ua/ua>.

контексті нинішньої російсько-української війни як злочинну практику російської влади, яка не будучи покараною після умисної організації голодоморів, ідеологічних чисток і злочинів у міжвоєнний період та під час Другої світової війни, здійснює знищення і викрадення цінностей українського народу після анексії Криму, війни на Донбасі у 2014 р. та повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р.

У травні 2023 р. минуло 75 років з часу втрати Музею визвольної боротьби України в Празі. Ця втрата має прямий зв'язок із нинішніми людськими втратами, і втратами культурних цінностей українського народу. Ці нищення є злочинами, оскільки робилися і робляться умисно одним і тим же злочинцем – російською владою.

Музей визвольної боротьби як український музей дипломатичних документів часів УНР й Української Держави (1917–1921), існував від травня 1925 до лютого 1948 року в Празі. Його збірки включно з архівними матеріалами нараховували близько мільйона експонатів, причому жоден із них не був закуплений, усі були добровільними дарами Музею від українців і українських установ із Чехословаччини і світу. Українська інтелектуальна еміграція в Празі своєю культурною працею зробила можливим творення Музею, залучила до його становлення українців цілого світу, самотужки, без найменшої допомоги державних або інших установ, будувала МВБУ в надії, що коли виникне незалежна Українська держава, фонди МВБУ буде урочисто перевезено в Україну, яка по заслугі оцінить її доробок.

МВБУ був заснований у травні 1925 р. з ініціативи професорів Українського вільного університету (УВУ), головним чином, професора історії мистецтва Дмитра Антоновича, який був його незмінним директором від заснування до смерті⁸. Наприкінці травня 1925 р. справу заснування МВБУ від імені ініціаторів його створення обговорював академік Іван Горбачевський із заступником міністра закордонних справ ЧСР Вацлавом Гірсою та міністерським радником Завазalom. Згода на заснування українського музею на громадських засадах (без державних дотацій) була надана чехословацькими урядовцями, що дозволило групі українських патріотів,

⁸ М. Мушинка, *Дмитро Антонович...*, *op. cit.*, с. 116.

які опинилися в еміграції, приступити до збирання матеріалів та опрацювання статуту майбутнього Товариства “Музей визвольної боротьби України”, яке й стало офіційним власником МВБУ⁹. 16 січня 1925 р. Міністерство закордонних справ ЧСР затвердило статут Товариства МВБУ, завданням якого визначилось “наукове вивчення всього, що торкається визвольної боротьби, шляхом збирання, переховування, опису всіх предметів та матеріалів, зв’язаних з цими завданнями, та уможливлення на їх підставі наукової праці”¹⁰. Установчі збори Товариства “Музей визвольної боротьби” відбулися 23 травня 1925 р. Головами Товариства від часу його заснування до квітня 1945 року були професори УВУ: Іван Горбачевський, Степан Смаль-Стоцький, Андрій Яковлів та Дмитро Дорошенко¹¹. З липня 1925 р. товариство МВБУ почало видавати неперіодичний бюлетень “Вісті Музею визвольної боротьби України”, який був покликаний інформувати українське громадянство про його діяльність. Усього впродовж 1925–1938 років вийшло 21 число бюлетеня.

Музей мав такі структурні підрозділи: власне музей, архів, бібліотека. Архівні документи були систематизовані і зберігалися у фондах чотирьох відділів: політично-дипломатичному, військовому, періоду еміграції та загальному¹².

Першими експонатами, що лягли в основу фондів музею, були матеріали військових таборів українських полонених у Чехії, Польщі та Австрії, а також книжки, часописи, карти, художні полотна, військові прапори, письмові документи і т. п., що їх привезли з батьківщини українські емігранти. Не відразу Музей спромігся на постійне місце перебування, довелося змінити кілька адрес, аж тоді надійно розмістити матеріали, які невпинно надходили до музейників. Особливо цінні матеріали передали Музеєві колишній директор Канцелярії Української Центральної Ради, голова Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР в Голландії і Бельгії професор Андрій Яковлів та генерал Армії УНР Михайло Омелянович-Павленко¹³.

⁹ М. Мушинка, *Музей визвольної боротьби...*, оп. cit.

¹⁰ М. Паленко, *Op. cit.*, с. 175.

¹¹ М. Мушинка, *Музей визвольної боротьби...*, оп. cit.

¹² М. Паленко, *Op. cit.*, с. 179.

¹³ *Ibid.*

Врешті матеріали Музею було перевезено до трьох приміщень старовинного будинку на Малій Страні (вул. Кармелітська, ч. 12), де для його роботи були дуже сприятливі умови. Оплату за ці приміщення від самого початку покривало Міністерство закордонних справ Чехословаччини та у квітні 1926 року воно відмовилося оплачувати приміщення і запропонувало Музеєві спакувати все майно й уложити його у своєму складі, поки управа Товариства не знайде нові апартаменти. Міністерство не вимагало оплати за оренду складу, однак не дозволяло працівникам музею там працювати. МВБУ чотири роки не мав можливості проводити щоденну музейну роботу, не маючи власного приміщення. На цей період (1926–1930) було припинено видавання “Вістей МВБУ”.

Незважаючи на такий скрутний стан справ, Управа Музею відхилила пропозицію Міністерства закордонних справ Чехословаччини фінансувати всю його діяльність (включаючи оплату штатних працівників) при умові, що всі матеріали стануть його власністю. Не маючи жодних джерел фінансування, окрім членських внесків (10 крон на рік), Управа Музею не бажала втратити незалежність установи.

Ситуація змінилася на краще, коли Музей отримав допомогу від американського підприємця українського походження Григорія Каленика Лисюка (справжнє прізвище Василь Лепикаш, 1889–1980), який у 1929 р. відвідавши Прагу і оглянувши зібрані для Музею матеріали, був приголомшений їх кількістю та зрозумів їх вагу для історії України¹⁴. Г. К. Лисюк зобов’язався фінансувати Музей до самої смерті, надаючи щорічно на його утримання 300–350 доларів. Ця регулярна фінансова допомога дала змогу Управі МВБУ найняти приміщення в кварталі Жижков (просп. Карла, ч. 14), куди було перевезено всі матеріали. В одній з кімнат було влаштовано постійну експозицію, в інших – склад, депозит та робочі кабінети.

У 1930 р з ініціативи Г. К. Лисюка було засновано відділ Товариства Музей визвольної боротьби України в Нью-Йорку, який розгорнув аналогічну роботу збору матеріалів і пожертв для празького музею у Північній Америці.

¹⁴ “*Вісті МВБУ*”, 1930. Ч. 3, с. 1–2; М. Палєнко, *Op. cit.*, с. 181.

Від 1930 р. поряд із Дмитром Антоновичем у Музеї працював, як заступник директора, і його колишній учень із УВУ Симон Наріжний, а також кілька співробітників – ентузіастів музейної справи, які найбільше послужили творенню і діяльності Музею: професор Василь Біднов, д-р Мирон Коновалець та сотник Козак. Очільники Музею провадили роботу на громадських засадах, без будь-якої фінансової винагороди. Невеличку зарплату Д. Антонович і С. Наріжний одержували від УВУ або Високого педагогічного інституту ім. Драгоманова, але нерегулярно. У 1930-их роках у Музеї також постійно працювали доцент д-р Костянтин Чехович та д-р Степан Сірополко. Товариство МВБУ на загальних зборах 27 червня 1933 р. проголосило національне Свято возз'єднання Українських земель 22 січня – Днем Музею визвольної боротьби України. 21 квітня 1934 р. бібліотеку МВБУ було названо іменем її найбільшого мецената професора Івана Горбачевського з нагоди його 80-ліття¹⁵.

У десятиліття свого існування (1935 р.) управа Товариства урочисто розгорнула ювілейну виставку в центрі Праги – в Промисловому музеї, над яким під час виставки майорів український жовто-блакитний прапор. На виставці були фотографії з життя Українських Січових Стрільців, праці українців, полонених за Першої світової війни, таборові гроші, різні друковані універсали, військові шапки, мундири, кулі, багнети, відзнаки, однострої, документи українських дипломатичних представництв, портрети українських письменників, розстріляних у 1933–1934 р., фотографії Української республіканської капели Олександра Кошиця та багато інших експонатів. Урочиста академія з нагоди 10-ліття МВБУ відбулася у великій залі філософського факультету Карлового університету в присутності представників 35 українських установ і організацій. В урочистій промові новообраний голова Товариства С. Смаль-Стоцький заявив: “Найкращим виявом культури нації – це її музеї, бо вони зберігають та оживляють традицію і тим спонукують націю до все нових культурних чинів, культурних надбань. Без музеїв і найкращі твори культури поневіряються, викинені десь на горище чи на смітник”¹⁶.

¹⁵ М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби...*, *op. cit.*

¹⁶ *Ibid.*

Фонди Музею стрімко поповнювалися новими надходженнями матеріалів. Проблема площ для їх зберігання мотивувала керівництво планувати будівництво власного будинку – Українського Дому, в якому міг би бути розміщений Музей. Наприкінці 1936 р. Музей наймав вже шість кімнат і три гаражі, експлуатація цих просторів коштувала 10000 чехословацьких крон щорічно. Цю суму, згідно з обіцянкою, продовжував покривати Г. Каленик Лисюк із США. На той час Товариство МВБУ нараховувало вже 125 членів, більша частина коштів на будівництво будинку була зібрана, але реальна ситуація з площами вимагала негайного вирішення питання зберігання фондів Музею. У 1937 р. Товариство вирішило не будувати, а купити для Музею готовий будинок.

16 березня 1938 р. будинок було куплено за 230 000 крон на вулиці Горимировій, нині Шишківій, у кварталі Нусле. Будинок мав 21 кімнату та вісім склепів, придатних для складів. Крім того – подвір'я та садочок (285 кв. м.). Був зроблений генеральний ремонт протягом 1938–1939 років¹⁷. Цей будинок отримав назву Українського Дому, центральне місце в ньому відводилося Музеєві. Д. Антонович, С. Наріжний, Є. Вировий, А. Яковлів, д-р С. Сірополко, М. Павлічук та інші члени Товариства МВБУ зробили все можливе і неможливе, щоб Український Дім став унікальним осередком українства в Чехословаччині. Тільки цей один будинок у Празі був власністю української громади. Всі інші українські установи та організації орендували приміщення. Підписуючи купівельний договір, С. Смаль-Стоцький тестаментом заповів Музеєві весь свій великий архів та понад 5000 томів приватної бібліотеки. Одна з кімнат Музею була присвячена пам'яті акад. проф. д-ра С. Смаль-Стоцького, котрий доклав багато зусиль для його купівлі, як голова Управи Товариства МВБУ.

Перевезення фондів МВБУ до нового будинку було завершено на початку квітня 1939 р., а урочисте відкриття нової експозиції відбулося 29 червня 1939 р. Основні промови про історію, сучасний стан та перспективи дальшого розвитку Музею виголосили А. Яковлів, С. Сірополко та Д. Антонович. На жаль, політичні події в Європі 1939 року значною мірою загальмували приплив нових фінансів

¹⁷ М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби...*, *op. cit.*

до Музею. Поважні пожертви зі своїх скромних заощаджень внесли, головним чином, найближчі співробітники Музею: Д. Антонович, С. Сірополко, Р. Смаль-Стоцький, З. Мирна, І. Кабачків та ін.

Влітку 1939 року за рахунок добровільних внесків експозиція Музею вперше розгорнулася у власному приміщенні, однак ненадовго. З початком Другої світової війни діяльність Музею не припинилася, але її керівники змушені були узгоджувати свою діяльність з окупаційною німецькою владою. Наприкінці 1944 р. Д. Антонович важко захворів і директором музею було призначено Володимира Дорошенка. В. Міяковський, С. Наріжний, С. Сірополко, Є. Вировий, К. Антонович та інші співробітники в складних умовах воєнного часу сумлінно виконували музейну роботу, забезпечуючи безперервну діяльність МВБУ¹⁸.

14 лютого 1945 року під час бомбардування Праги український Музей було зруйновано. Наслідки бомбардування Праги для Музею і його працівників були трагічними. Під час бомбардування серед багатьох сотень інших загинула дружина голови уряду УНР Ісаака Мазепи – Наталія Сингалевич-Мазепа, а також їхні двоє онуків-близнят Юрко та Володимир – діти відомої художниці Галини Мазепи. Свідок подій – донька історика Симона Наріжного Наталія Наріжна – згадувала, що “бомба впала під входові двері музею... крім стріхи, нічого не залишилось”¹⁹.

Вцілілу частину експонатів вдалося врятувати: Дмитро Антонович, Іван Панькевич, Володимир Міяковський, Симон Наріжний, українські студенти виносили з руїн будинку книги, картини, графіку, архіви, за попередньою домовленістю їх вдалось передати на збереження до приміщень Національної бібліотеки “Климентину-му”, а також до архіву Міністерства внутрішніх справ²⁰.

6 січня 1947 р. до Праги завітав президент Злученого українсько-американського допомогового комітету (ЗУАДК) у Філадельфії доктор Володимир Галан (1893–1978). ЗУАДК був найвизначнішою українською організацією на Заході, заснованою 1944 р. з метою надання матеріальної допомоги, призначеної американсь-

¹⁸ О. СИДОРОВА, *Внесок В. Міяковського...*, *op. cit.*, с. 41.

¹⁹ О. ПЕРЕБИЙНИС, *Драма Музею...*, *op. cit.*; Н. НАРІЖНА, *op. cit.*, с. 48–59.

²⁰ О. ПЕЛЕНСЬКА, *Бомбардуванням Праги...*, *op. cit.*

ким урядом українцям на батьківщині та в діаспорі. ЗУАДК був готовий надати Музеєві фінансову допомогу за умови, що всі його фонди стануть його власністю. С. Наріжний, тогочасний директор Музею, не відразу погодився на цю пропозицію, сподіваючись на можливість продовжити діяльність Музею в Чехословаччині. З листопада 1945 р. Музей діяв у дуже скромних розмірах під назвою Український Музей. Зі зміною влади в Чехословаччині стало зрозуміло, що МВБУ може бути втрачено. С. Наріжний підготував й офіційно завірив документи про передачу ЗУАДКу майна МВБУ в Празі у постійну власність. Але було вже запізно: прорадянський чехословацький уряд, звісно, не дозволив би передати архів музею до США, що, власне, й засвідчили наступні події²¹.

З утвердженням у лютому 1948 р. в Чехословаччині комуністичного режиму, значна частина майна Музею, незважаючи на протести українців з усього світу, була перевезена до архівів Радянського Союзу, переважно до Москви та Києва. 15 березня 1948 р. чехо-словацька комуністична влада скасувала Товариство та його Український музей як “антидержавні” й “антирадянські” установи²². У Празі вдалось зберегти частини архівів, сотні творів відомих українців Роберта Лісовського, Георгія Нарбута, Петра Холодного молодшого, Івана Кураха, Івана Кульця, що нині зберігаються в чеських музейних, архівних і бібліотечних збірках.

У 1948 році керівництво МВБУ у Празі планувало також передати усі свої фонди до Української вільної академії наук (УВАН), що започаткувало створення Музею-Архіву УВАН, який, на жаль, ліквідували Чехословацькі комуністи. Подальша діяльність Музею-Архіву УВАН ім. Дмитра Антоновича, очолюваного В. Міяковським, розгорталася в Нью-Йорку, в США²³.

²¹ О. РОМАНІВ, *Тріумф і трагедія Музею ...*, *op. cit.*

²² О. ФЕДОРУК, *Передмова*, [у:] С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919–1939 (матеріали зібрані С. Наріжним до частини другої)*. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1999, с. 13–15.

²³ С. БЛОКІНЬ, *Володимир Міяковський (1888–1972). Еміграція*, [у:] СЕРГІЙ БЛОКІНЬ (Київ). *Персональний сайт історика*. <https://www.s-bilokin.name/Personalia/Mijakovskyy/Emigration.html>; О. СИДОРОВА, *Внесок В. Міяковського...*, *op. cit.*, с. 41–45.

Експонати й документи МВБУ, зібрані і дбайливо збережені кращими представниками української інтелігенції на вигнанні упродовж двох десятиліть, були таємно, по-злодійськи, вивезені з Праги не для наукового використання, а для того, щоб на їх основі арештувати, судити, засилати в Сибір та розстрілювати невинних людей. У радянських архівах вони були суворо засекречені. До них мала доступ лише вузька група провірених номенклатурних кадрів із органів КДБ та радянської закордонної розвідки. Разом з тим, конкретні докази цього злочину не встановлені, отже жодна людина, причетна до нього, не була засуджена.

Експонати Музею як свідoctва свого часу розповідали про українські визвольні змагання та їхніх героїв, про історію УНР і українського війська, про таборове життя, українське шкільництво, видавничу справу, діяльність театральних колективів. До збірки входили також сотні творів мистецтва – графіки, малярства і скульптури, а також особисті архіви відомих українців, у тому числі рукописи Володимира Січинського, Спиридона Черкасенка, кореспонденції Лесі Українки, багатьох інших українських інтелектуалів. Свої особові архіви Музею подарували видатні українські культурні, наукові, політичні діячі, серед них, зокрема, ректор УВУ в Празі Олександр Колесса, який 17 років був депутатом Віденського парламенту, подарував МВБ майже весь свій парламентський архів – 1629 одиниць збереження. Олександр Наріжний подарував Музеєві 135 документів про вибори на Закарпатській Україні та інші матеріали, Агатангел Артимович – 543 документи, між якими були й купюри перших українських грошей, полк. М. Росіневич – 241 експонат, інж. Л. Куктин – 1671 примірник часописів, А. Кущинський – 113 примірників різних видань, Андрій Яковлів – 148 предметів, Г. Каленик Лисюк – 155 предметів, генерал Всеволод Петрів – весь свій архів, Ярослава Коваржова – цінний український килим виняткової історичної й мистецької ваги і т. п. Значно поповнився відділ преси, зокрема чеськими газетами, що писали про Україну. Комплекти своїх архівів надсилали в Музей студентські організації.

У 1939 р. у Музеї було засновано відділ Карпатської України, в який українці з різних країн надсилали матеріали з їхньої преси про бурхливі події в цьому регіоні. Цінні матеріали про героїчну боротьбу за незалежність і державність надходили безпосередньо з

Карпатської України через посередництво І. Бойчука, О. Бочковського, Є. Вирового, Ф. Гай Гаєвського, П. Калениченка, Б. Мартоса, О. Наріжного, В. Січинського, С. Клочурака, І. Панькевича та ін.

З березня 1939 р. з МВБУ тісно співпрацювали чільні представники екзильного уряду Карпатської України: президент Августин Волошин (1874–1945), міністр внутрішніх справ Юрій Перевузок (1903–1966), міністр охорони здоров'я Микола Долинай та міністр збройних сил Степан Клочурак (1895–1980). Всі вони в травні 1945 р. були заарештовані органами радянської контррозвідки (“Смершу”) і вивезені в одну із московських слідчих тюрм, в якій А. Волошин загинув під час допитів, а інші троє були засуджені на різні строки таборів суворого режиму в Сибіру²⁴.

На той час музейну колекцію МВБУ, крім письмових документів, складала, головним чином, твори українського образотворчого, народного ужиткового та декоративного мистецтва: ікони, вишивки, кераміка, писанки, різьба. Були тут тисячі рідкісних фотографій. Кілька сотень експонатів нараховував відділ Шевченка. Багатим був і відділ українського театру та кіно. Окрему частину МВБУ складала бібліотека, в якій зосередилося понад 30 книжкових колекцій визначних діячів національної культури та майже вся тогочасна українська періодична преса – понад 2 000 назв.

В архівній частині Музею переважали матеріали визвольної боротьби України періоду 1914–1919 років: значна частина документів Союзу визволення України, таборових організацій Австрії, Польщі та Чехії, урядів України, закордонних місій, Української республіканської капели, студентських та громадських організацій тощо. Широко представлені були також індивідуальні архіви²⁵.

Як зазначають дослідники розсекречених архівів М. Мушинка та Патриція Кеннеді Грімстед, збірки Музею були таємно і пограбіжницьки підступно вивезені до СРСР, протягом півстоліття зберігались у спецфондах²⁶. Матеріали з Музею, передані до Києва у 1958 р. і опрацьовані у 1959–1963 рр., були розподілені на 173 фонди, що включали 7 232 одиниці зберігання й були важливим

²⁴ М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби...*, *op. cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

доповненням до матеріалів Українського історичного кабінету (УІК) та більш ранніх надходжень з Праги (частина колекцій Музею прибула в складі УІК у 1945 р.). Інші фрагментарні архівні матеріали з Музею було передано до Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (ЦДАЛ) та державних архівів різних областей – до Луцька, Рівного, Тернополя та Харкова. Фотоальбоми з Музею потрапили до Центрального державного архіву кінофотофонодокументів УРСР (ЦДАКФФД УРСР; з 1992 р. – Центральний державний кінофотофоноархів України; з червня 2022 р. – Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів); бібліотечні матеріали сконцентрувалися у Києві в бібліотеці Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДАК України, нині – Науково-довідкова бібліотека центральних державних архівів України (НДБ ЦДА України), а також в інших бібліотеках; окремі музейні експонати надійшли до Історичного музею (нині – Національний музей історії України). Ще 27 пакунків документів з Праги було отримано в Києві у 1983 р., а частина колекцій Музею залишилася у Празі і нині зберігається там у Національному (раніше – Державному центральному) архіві²⁷.

У 1988 р. значну за обсягом групу архівних матеріалів, що зберігалися в архівах Комітету державної безпеки (КДБ) або Міністерства внутрішніх справ (МВС) в Україні, було передано Міністерством внутрішніх справ колишньому Партійному архіву в Києві (нині – ЦДАГО). Масив документів у процесі опрацювання було об'єднано в один фонд, що згодом дістав назву Колекція документів “Український музей в Празі”. На жаль, українські архівісти відокремили ці матеріали від інших, більших груп документів, що раніше потрапили до ЦДАВО. Зібрана працівниками спецслужб з багатьох джерел колекція містить багато важливих документів різних українських емігрантів – від листів Симона Петлюри і Володимира Дорошенка до великої колекції видавничих матеріалів, скла-

²⁷ П. ГІМСТЕД КЕННЕДІ, “Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / Державний комітет архівів України. Український науковий інститут Гарвардського університету / переклад з англ. Т. Боряк, відп. ред Г. Папакін. Київ, 2005, 252 с. <https://archives.gov.ua/ua>.

дених для української еміграційної енциклопедії, що готувалася в Празі під керівництвом Василя Сімовича²⁸. Навіть після 1991 р. дослідникам не завжди вдавалося легко отримати доступ до еміграційних фондів в архівах України.

Отже, біля 40 тонн матеріалів Музею було вивезено до СРСР, де вони були фахово опрацьовані в Харкові та Києві й розподілені до центральних та обласних архівів України та Росії. Колекція МВБУ була безжалісно розпорошена, в жодному із українських архівів ці фонди не становлять окреме ціле, в кращому випадку, вони означені як “празькі надходження”. У такому розпорошеному стані, без путівника, документи колекції і нині залишаються важко доступними, а то й зовсім недоступними дослідникам.

Незначна частка матеріалів Музею (понад два центнери), що залишилися у Празі, поступово стали доступними дослідникам і всім зацікавленим. Чехи їх старанно опрацьовали, копію їх опису передали до Києва, де його було видано у 1996 р. окремою книжкою українською та чеською мовами, з іменним, географічним та тематичним реєстрами (теж двомовними)²⁹. Отже, дослідники в Україні, таким чином, мають точний перелік двох центнерів матеріалів МВБУ збережених у Празі, а про чотири десятки тонн матеріалів цього ж музею вивезених в Україну і там фахово опрацьованих, не мають найменшого уявлення.

М. Мушинка, спеціально, тривалий час розшукував документи і матеріали МВБУ. Дослідник зазначає, що йому вдалося знайти частину фондів МВБУ у Центральному державному архіві Чеської Республіки у Празі, значну частину в Києві, але доступу до них не можливо було отримати. Згодом вдалося вийти на слід кількох місць збереження матеріалів МВБУ в Україні. Зокрема, багатим джерелом інформації послужила для нього рукописна стаття Людмили

²⁸ П. ГРІМСТЕД КЕННЕДІ, “*Празькі архіви*” у *Києві...*, *op. cit.*

²⁹ *Український музей у Празі (1659) 1925–1948: Опис фонду / Упоряд. Р. Махаткова; Укр. перекл. О. Песчаного. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Архівне управління Чеської Республіки; Державний центральний архів в Празі. Київ; Прага, 1996. 296 с. (Науково-довідкові видання з історії України. Вип. 41).*

Лозенко “До історії Празького Українського Архіву” (22 стор. машинопису), яку дослідникові запозичив київський історик професор Степан Віднянський. Працю про музей М. Мушинка хотів опублікувати в Україні, але нею ніхто не зацікавився. В 1995 р. рукопис потрапив до рук голови Відділу славістики Університету ім. Монаша в Мельбурні (Австралія) д-рові Маркові Павлишину, який, прочитавши її, висловив бажання опублікувати її окремою книжкою у видавництві Відділу. Одержавши таку пропозицію, М. Мушинка негайно виїхав у Київ, щоб на місці познайомитись зі збереженими фондами МВБУ, де врешті вдалося роздобути цінну інформацію у Центральному Архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), де на той час директором працювала Лариса Василівна Яковлева. Також посприяли вченому у доступі до матеріалів МВБУ голова відділу у ЦДКФФА України Ніна Топішко, у ЦДАГО України директор Руслан Пиріг. Багато питань вдалося прояснити невтомному дослідникові МВБУ щодо долі його фондів у спілкуванні з багаторічною дослідницею фондів МВБУ в Україні Л. Лозенко³⁰.

Результатом праці відомого вченого з Пряшівщини М. Мушинки в київських архівах та у Центральному державному архіві Чеської Республіки у Празі стала книга про долю фондів МВБУ видана в Мельбурні (Австралія) ще у 1996 р.³¹. Книга М. Мушинки про МВБУ була видана врешті і в Києві, у 2005 р. (М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси. [Монографія]* / Вступ. сл. Г. Боряк; Державний комітет архівів України, Асоціація українців Словаччини, Наукове т-во ім. Шевченка у Словаччині. Київ: [б. в.], 2005. 162 с.: фото).

Висновок. Злочинна російсько-радянська влада у 1948 р. захопила документи і матеріали Музею, більшу їх частину вивезла до СРСР, навмисно не зберігши їх як окрему колекцію, розпорошила по різних архівних осередках. Цей злочин радянських спецслужб по війні, полювання за політично архівною Українікою, що мала

³⁰ М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби...*, op. cit.

³¹ М. МУШИНКА, *Музей визвольної боротьби України та доля його фондів* / Університет ім. Монаша. Відділ славістики. Мельбурн, 1996, 114 с.

потенційну “оперативну” цінність, повсюди у Східній Європі, переслідували мету – позбавити українців знань про власну історію, культуру, боротьбу за державу, а також користуючись матеріалами Музею, виявити українських культурних і націоналістичних діячів та засобами контррозвідки заарештувати й позбавити їх подальшої діяльності в інтересах України. Ми не повинні забувати, що мотивацією для захоплення цих важливих колекцій було їх використання сталінськими спецслужбами проти “ворогів народу”. Знищення найбільшого архівного та музейного осередку в Європі, цієї наймолодшої на той час установи української політичної еміграції в Чехословаччині, цілком самостійної, незалежної від дотацій уряду країни перебування, переконує, що злочинна російська влада робила і продовжує робити все, щоб позбавити українців майбутнього. Станом на сьогодні документи МВБУ зберігаються по кількох архівосховищах України, у Національному архіві у Празі та стають все більш доступними науковцям, що переконує нас, – планам російських злочинців ніколи не збутися! І хоча нинішня російська війна проти України виявляє аналогічні злочини проти культурної спадщини українського народу, це лише підтверджує тезу, що не покарані злочини породжують нові, ще більш жажливі. Отже, необхідно після Перемоги України не лише засудити злочинні дії російської влади згідно з нормами міжнародного права, але й примусити її відповісти за вчинені злочини ХХ і початку ХХІ століття, в тому числі здійснені й проти української культурної спадщини, щоб у майбутньому не виникало бажання їх повторювати.

References

BILOKIN SERHII, (2019), Volodymyr Miiakovskiy (1888–1972). Emihratsiia, [in:] Serhii Bilokin (Kyiv). Personalnyi sait istoryka: <https://www.s-bilokin.name/Personalnia/Mijakovskij/Emigration.html>. [In Ukrainian].

BORIAK TETIANA, (2014), Muzeina diialnist ukrainskoi emihratsii mizhvoiennoho periodu (Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy, m. Praha), [in:] “Fundatory muzeinykh kolektsii ta realii suchasnoho stanu rozvytku muzeinoi spravy: nauk. zb. za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysviach. 145-richchiu vid dnia narodzh. M. F. Biliashivskoho ta

135-richchiu vid dnia narodzh. D. M. Shcherbakivskoho”. Kyiv, 2014, s. 38–46. [In Ukrainian].

FEDOROVA LARYSA, (2010), Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy, [in:] Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 T. / Redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in. 2010. T. 7: MI–O, s. 105–106. [In Ukrainian].

FEDORUK OLEKSANDR, (1999), Peredmova, [in:] C. Narizhnyi, Ukrainska emihratsiia. Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii. 1919–1939 (materialy zibrani S. Narizhnym do chastyny druhoi). Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihi, 1999. 272 s. [In Ukrainian].

GRIMSTED KENNEDI PATRYTSIIA, (2005), “Prazki arkhivy” u Kyievi ta Moskvi: Povoienni rozshuky i vyvezennia emihratsiinoi arkhivnoi ukrainiky / Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Ukrainskyi naukovyi instytut Harvardskoho universytetu / pereklad z anhl. T. Boriak, vidp. red H. Papakin. Kyiv, 2005. 252 s.: <https://archives.gov.ua/ua>. [In Ukrainian].

GRIMSTED KENNEDI PATRYTSIIA, BORIAK HENNADII, (1992), Dolia ukrainskykh kulturnykh tsinnosti pid chas Druhoi svitovoi viiny: vynyshchennia arkhiviv, bibliotek, muzeiv / AN Ukrainskoi RSR. Arkheohrafichna komisiia; Ukrainskyi naukovyi instytut Harvardskoho universytetu. Lviv: Vyd. tsentr “FENIKS”, 1992, 120 s. [In Ukrainian].

MUSHYNKA MYKOLA, (2007), Dmytro Antonovych i Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy u Prazi, [in:] “Narodna tvorchoist ta etnohrafii”. 2007. № 6, s. 116–124. [In Ukrainian].

MUSHYNKA MYKOLA, (1996), Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy ta dolia yoho fondiv / Universytet im. Monasha. Viddil slavistyky. Melburn, 1996, 114 s. [In Ukrainian].

MUSHYNKA MYKOLA, (2005), Muzei vyzvolnoi borotby v Prazi ta dolia yoho fondiv: Istoryko-arkhivni narysy. Chastyna 1, 2. Kyiv, 2005. <https://archives.gov.ua>. [In Ukrainian].

Muzei, (1961), [in:] Yevhen Onatskyi. Ukrainska mala entsyklopediia. Litery Me–Mo. Buenos-Aires, 1961, s. 1052. [In Ukrainian].

Muzei Vyzvolnoi Borotby Ukrainy, (1966), [in:] Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Slovykova chastyna 5 / holovn. red. V. Kubiiovych, red. kol. M. Hlobenko, V. Holubnychyi, Ye. Glovynskyi ta in. Paryzh; New York: Molode Zhyttia, 1966, s. 1660. [In Ukrainian].

NARIZHNA NATALIYA, (2010), *Dytiachymy ochyma: Spomyn*. Praha, 2010. 99 s. [In Ukrainian].

PALIIENKO MARYNA, (2004), *Ukrainskyi natsionalnyi arkhiv-muzei u Prazi (1923–1930): istoriia stvorennia ta osnovni napriamy diialnosti*, [in:] “*Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva*”. Kyiv, 2004. T. 11, s. 13–24. [In Ukrainian].

PALIIENKO MARYNA, (2008), *Arkhivni tsentry ukrainskoi emihratsii: stvorennia, funktsionuvannia, dolia dokumentalnykh kolektsii*. Kyiv: Tempora, 2008, 688 s.: il. [In Ukrainian].

PALIIENKO MARYNA, (2020), *Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy*, [in:] “*Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy*”. T. 22: Mr–Na. Kyiv, 2020, S. 31. [In Ukrainian].

PELENSKA OKSANA, (2005), *Ukrainskyi portret na tli Prahy. Ukrainske mystetske seredovyshe v mizhvoiennii Chekho-Slovachchyni*. Niu-York; Praha: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Amerytsi; Natsionalna biblioteka Cheskoi Respubliky – Slovianska biblioteka, 2005, 222 s. [In Ukrainian].

PELENSKA OKSANA, (2019), *Ukraina poza Ukrainoiu. Entsyklopedychnyi slovnyk mystetskoho, kulturnoho i hromadskoho zhyttia ukrainskoi emihratsii v mizhvoiennii Chekhoslovachchyni (1919–1939)*. Praha, 2019, 332 s. [In Ukrainian].

PELENSKA OKSANA, (2020), *Bombarduvanniam Prahy u 1945 rotsi buv zruinovanyi Muzei vyzvolnoi borotby Ukrainy*. 19 liutoho 2020 r. <https://www.radiosvoboda.org/a/muzej-vyzvolnoji-borotby-u-prazi/30442089.html>. [In Ukrainian].

PEREBYINIS OLHA, (2021), *Drama Muzeiu vyzvolnoi borotby Ukrainy*, [in:] “*Istorychna pravda*”. 2021. 15 liutoho. <https://www.Istpravda.com.ua/columns/2021/02/15/158995>. [In Ukrainian].

ROMANIV OKSANA, (2021), *Triumf i trahediia Muzeiu vyzvolnoi borotby Ukrainy u Prazi (1925–1948)*. <https://www.blitz.if.ua/news/triumf-i-tragediya-muzeyu-vizvolnoi-borotbi-ukraini-u-prazi-1925-1948>. [In Ukrainian].

SYDOROVA OLENA, (2015), *Vnesok V. Miiakovskoho u formuvannia i funktsionuvannia Muzeiu-arkhivu UVAN u SShA*, [in:] “*Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia*”. 2015. 1(124), s. 41–45. [In Ukrainian].

“*Visti MVBU*”, (1930). Ch. 3, s. 1–2. [In Ukrainian].

Колекція Музею визвольної боротьби України (1925–1948) в Празі: російсько-радянські злочини проти культурних цінностей українського народу

У статті розглянуто історію створення колекції Музею визвольної боротьби України (1925–1948) в Празі та акцентовано увагу на розгромі Музею й таємному вивезенні його матеріалів до СРСР, де ці зібрання протягом півстоліття зберігались у спеціальних сховищах, а нині розпорощенні по різних архівних установах. Заявлена проблема є співзвучною з нинішньою ситуацією в Україні, оскільки в умовах російського повномасштабного вторгнення знищено і пограбовано десятки музейних та інших культурних установ, що свідчить про незмінний злочинний характер російської влади та її перманентну ненависть до українського народу і його культури. Проаналізовано основні джерела та публікації зазначеної теми, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, а також виокремлено погляд на знищення колекції Музею визвольної боротьби України (МВБУ) в контексті нинішніх втрат культурної спадщини українського народу. Мета статті: показати МВБУ як автономну приватну установу, що належала Товариству МВБУ й функціонувала виключно на кошти членських внесків, пожертв українських емігрантів та українців діаспори задля високої ідеї – збір і збереження культурних цінностей українського народу та їх повернення в материкову Україну після здобуття незалежності. У цій статті передбачено виконати такі завдання: проаналізувати становлення та розвиток МВБУ; висвітлити роль його фундаторів та працівників у формуванні, зберіганні та популяризації фондів; показати особистий вклад в становлення і розвиток МВБУ її директорів і працівників (Дмитра Антоновича, Володимира Дорошенка, Симона Наріжного, Володимира Міяковського, Степана Сірополка та інших українських інтелектуалів); розкрити взаємини керівництва Музею з представниками Чехословацької влади та української діаспори в США; висвітлити трагічні сторінки МВБУ, пов'язані з його руйнуванням у лютому 1945 р., переміщенням фондів до установ Чехословащини та грабіжницьким вивезенням основної частини артефактів до СРСР у 1948 р., умисним розпорощенням цілісної колекції Музею, як такої, що несумісна з національною політикою та ідеологією російсько-радянської влади, по архівних установах в УРСР та на території Росії.

Ключові слова: Музей визвольної боротьби України в Празі, культурні цінності українського народу, еміграція, діаспора, російсько-радянські злочини.

Антонюк Тетяна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (м. Київ, Україна),

Antoniuk Tetiana, Doctor of Sciences in History, Leading Researcher at V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-6446-2795

E-mail: antoniuktd@nbuv.gov.ua

Received: 14.12.2023

Advance Access Published: September 2024